

MILLIY MAQOLALARNING MILLIY IQTIBOS INDEKSI VA ILMIY NASHRLARNING BIBLIOGRAFIK ELEKTRON PLATFORMASINI YARATISH MODEL VA USULLARI

Nazirova E.Sh.

Hojiyev S.A.

Hozirgi kunda turli sohalar bo'yicha ilmiy faoliyatni rivojlantirish, olimlar, ilmiy izlanuvchilar tomonidan yozilgan ilmiy natijalarni nufuzli ilmiy jurnallarda chop etish, ularning xalqaro platformalardagi ilmiy ko'rsatkichlari (h-index) ni oshirib borish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ushbu vazifadan kelib chiqqan holda hozirgi kunda xalqaro platformalarda olimlar tomonidan olib borilayotgan ilmiy izlanishlar natijalari chop etilib ularning tahlil jarayonlari xalqaro olimlar tomonidan samarali amalga oshirilib kelinmoqda. Bugungi kunga kelib xalqaro olimlar tomonidan h-indexni aniqlash bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirib kelinmoqda. B.A.Bolotov, N.N.Kvelidze-Kuznesova, V.V.Laptev va S.A.Morozovalarning h-indexni aniqlash bo'yicha olib boprilgan ilmiy izlanishlarida taklif etilgan ilmiy metrik ko'rsatkich iqtiboslar soni yoki nashrlar sonini hisoblashda bir qator kamchiliklarni bartaraf etishga imkon beradi [1]. Lekin ushbu keltirilgan ko'rsatkich xalqaro Scopus va Web of Science platformalarida tahlil qilinganda ayrim muammolarga olib keldi, ya'ni maqola faqat ingliz tilida bo'lishi va chop etilayotgan jurnalning ilmiy yo'nalishi aniq berilishi kerak bo'ladi.

E.A.Nazarenko va M.A.Nazarenkolarning ilmiy ishlarida ham Rossiya Federatsiyasiga kiruvchi (RINS) jurnallarida h-indexni aniqlash bo'yicha izlanishlar olib borilgan [2-3]. Ya'ni ushbu maqolada RINS ga kirgan jurnallar va ularning h-indexlari berib o'tilgan.

J. E. Hirsch, Gualberto Buena-Casallarning "H-indeksining ma'nosi" nomli maqolalari umuman olganda h-indexning ma'nosi, nima uchun kerakli va uni qanday ko'rsatkichlarda baholash kerak ekanligi haqida ma'lumot beradi [4].

Yuqorida keltirilgan tahlillardan ko'rinib turibdiki, respublikamizda ham ushbu vazifa bo'yicha bir qator muammolar mavjud. Bugungi kunda respublikamizda ham juda ko'p nufuzli jurnallar mavjud, lekin ularning xalqaro standartlar bo'yicha h-indeksini aniqlovchi milliy platformamiz mavjud emas. O'zbekiston Respublikasidagi nufuzli jurnallarning xalqaro standartlar bo'yicha h-indeksini aniqlovchi milliy platformani yaratish, olimlarimiz tomonidan chop etilgan ilmiy maqolalarning tahliliga asoslanib, ular hakamlik qilgan ilmiy davriy nashrlariga havolalar sonini hamda ilm-fanga qo'shgan hissasi samaradorligini aniqlash bugungi kunda muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Asosiy oyna (Yo'riqnama, Journals, Konferensiya, kirish, Ro'yxatdan o'tish).

Ushbu Platforma yaratilishi uchun birinchi navbatda Web dizayndan qurilgan bunda asosan 4 turdagi rang tanlab olingan va bu web sayt ko'rinishini chiroyli qiladi butun sayt bo'yich faqat shu ranglardan foydalanilgan bular (#5478ED#29D3FB; #3BBCA7; #000000) foydalangan.

Saytning front-end qismi HTML5,CSS3, BOOTSTRAP5, Javascriptda qurilgan bo'lib web sayt ko'rinishini mukammalroq ko'rinishga olib kelish maqsadida CSS3 ning {background-image: linear-gradient(to right, (#5478ED, #29D3FB);} va bu bir rangdan ikkinchi ranga o'tish inkoniyatini bersa kursor borganda bu ranglar alashinishi va ma'lum vaqt oralig'ida animatsiyalar qo'shilgan bo'lib bu styling hover: yangi ustiga borilgandagi style berish hisoblanadi va bu malum class: hover{ background-image: linear-gradient(to right, (#29D3FB, #5478ED);} va rasm qo'yishning hozirgi kundagi HTML5 texnologiyasida rasmni yuklab olishdan saqlanish maqsadida <object data="rasm_nomi.jpg"></object> qo'yilgan bo'lib rasmning o'ziga style berish yangi filter: none | blur() | brightness() | contrast() | drop-shadow() | grayscale() | hue-rotate() | invert() | opacity() | saturate() | sepia() | url(); Aynan animatsiyaning img filter style ni ko'rishimiz mumkin. animait{animation: animait 8s infinite;filter: contrast (1);} @keyframes animait {0%{filter: contrast(1);} 20%{filter: contrast(2);} 40%{filter: blur(2);} 60%{filter: grayscale(2);} 80%{ filter:brightness(1)} 100%{filter:sepia(3)}}

Yo'riqnomas bo'limiga o'tish uchun belgilangan tugmani bosamiz.

Etibor bergan bo'lsangiz Navbar qismida o'zgarish sezmadangiz va navbar yangilanmay boshqa qismlari yangilandi bu dinamik sayt qurish hisoblanadi va bu PHP dasturlash tilining kuchidir. PHPda saytni o'zgarimaydigan qismlarni 4 ta .php filega olib uni chaqirib ishlatilgan <?php include "./header.php"; ?> <?php include "./main.php"; ?> <?php include "./contact.php"; ?> <?php include "./footer.php"; ?> va sayt responsive bo'lishi uchun ya'niy hamma qurilmalarga moslashuvchanlikni taminlash maqsadida BOOTSTRAP 4 va 5 versiyalardan foydalilgan. Mabilniy ko'rinishi va bunda bootstrap navbarlaridan foydalanilgan bo'lib foydalanuvchilar uchun qulay intefeyslar tanlangan.

Chop etilgan maqolalar

1) CREATING A DOCUMENT CLASSIFICATION CONSTRUCTOR USING A FIELD-GENERATING SOFTWARE TOOL
2) CREATING A DOCUMENT CLASSIFICATION CONSTRUCTOR USING A FIELD-GENERATING SOFTWARE TOOL

Chop etilgan maqolalar ro'yxati.

Chop etilgan maqolalar uch etabdan o'tib keladi Maqola berish, maqola taqrizchiga yuborish va jurnal admini tomonidan jurnal talablariga javob berilgani tekshirilib publish tugmasi bosiladi. Chop etilgan maqolalar PHP dasturlash tili asosida maqola yuklaydi va chop etilgan ma'qolalarni ko'rsatish maqsadida HTML5 da iframedan foydalanilga bu file yo'lini yopish maqsadida qilingan echo "<iframe controls='off' style='margin-top: 100px; border:none; width:80%; height:600px' src='maqola/' . \$row1['maqola'] . "></iframe>";

Har bir jurnal a'zolari o'zining globalniy addressiga yo'naltrilgan buni Jurnal admini tomonidan amalga ochiriladi va PHPda HTML teglaridan foydalanish usuli orqali ma'lumot taqdim qilingan print "<h5 class='text-muted'>{\$row1['name']} {\$row1['lavoziim']} <h5>" va yuqoridagi rangdan tashqari Bootstrap ning o'zining text-muted classi dan foydalanilgan.

Maqolachi login parol oynasi kirsh tugmasi bosilgandan so'ng bizda Bootstrap ning modal va Javascip funksiyalardan foydalanib joriy page yangilanmasdan show() va hide() funksiyalarni <script>

```
function myf(){ let a = document.getElementById('kirish').style.display = "block";}
```

```
function myf1(){let a = document.getElementById('kirish').style.display = "none";}
```

</script> ko'rinishda ishlatib saytni yanada qulay interfeysga olib kelingan. .

Maqolachi ro'xatdan o'tish. Ro'xatdan o'tish HTML5 form yangi teglardan foydalanilgan bular <radio></radio> bir neshta tanlanmalardan bittasini tanlash imkonini beradi va <input type='*'> ma'lumotlarni kiritish uchun bundan tashqari form da kerakli method va action atrebutlar ko'lanilgan : <form action="registir_q.php" method="post" enctype="multipart/form-data">enctype="multipart/form-data"; maskur atrebut va uning qiymati orqali form tegidan file yuklash imkonini beradi.

Yangi maqola berish

Jurnalni tanlang Maqola yo'nalishi

Maqola nomi Kalit so'zlar

Maqolani nomi

Anatatsiya

Foydalangan adabiyotlar

Maqolani yuklash:

Mukammal maqola yuqori darajali jurnallarda chop etilishi uchun platforma ishlab kelmoqda.

MENYULAR

- [Yo'riqnom](#)
- [Jurnals](#)

ASOSIY

- [moodle.tuit.uz](#)
- [tuit.uz](#)

BOG'LANISH

Manzil: Toshkent, 100094, Amir Temur shox ko'chasi, 108

+998772386415

info@tuit.uz

Yangi maqola berish.

Qaysi Jurnalga maqola berishni tanlaymiz va maqolalar yo'nalishini tanlanmasa Avtomatik ravishda o'zi tanlaydi. Jurnalni tanlaganda Maqolalar yo'nalishi PHP – AJAX texnologiyasi orqali ma'lumotlar bazasiga saytning malum qismi so'rovni bajarib kerakli malumot olib kelinmoqda bu web sayni ishlashini tezlashtiradi sababi sayt Request methodlar ya'niy so'rovlar (response) borib qaytishi uchun PHP dasturlash tilida sahifa yangilanishi kerak bo'ladi, AJAX texnologiyasi orqali ma'lum qismda so'rovlar (response) bajarilgan.

<script>

```
function showUser(str) { if (str == "") {
document.getElementById("txtHint").innerHTML = "";
return; } else { var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
xmlhttp.onreadystatechange = function() {
if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
document.getElementById("txtHint").innerHTML = this.responseText; } };
xmlhttp.open("GET", "getuser.php?q=" + str, true);
xmlhttp.send();} }
```

</script>

Yangi maqola berish

Jurnalni tanlang Maqola yo'nalishi

Maqola nomi Mualliflar nomlari Kalit so'zlar

Anatatsiya

Foydalangan adabiyotlar

Maqolani yuklash:

Barcha bo'limlarni to'ldiramiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. В. А. Болотов, Н. Н. Квелидзе-Кузнецова, В. В. Лаптев, С. А. Морозова // Индекс Хирша в Российском индексе научного цитирования. Вопросы образования. 2014. № 1. 241-262 с.
2. Назаренко Е.А., Назаренко М.А. ИНДЕКС ХИРША (h-ИНДЕКС) РУБРИКИ «ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ» // Успехи современного естествознания. – 2014. – № 4. – С. 166-167.
3. Назаренко М.А. Н-ИНДЕКС (ИНДЕКС ХИРША) И I-ИНДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ // Международный журнал экспериментального образования. – 2014. – № 5-2. – С. 14-15.
4. J.E.Hirsch, GualbertoBuela-Casal. The meaning of the h-index // International Journal of Clinical and Health Psychology. Volume 14, Issue 2, May 2014, Pages 161-164.